

Subculturas mexicanas: identidad y apropiación cultural

Mexican subcultures: identity and cultural appropriation

Jorge Alejandro Trejo Alarcón

Universidad Jean Piaget. Veracruz, México.

Contacto: jorge.trejo.alarco@gmail.com

Resumen. La apropiación cultural en las representaciones sociales mexicanas se ha convertido en una constante; ante ello, el artículo tiene como objetivo comprender las causas que han propiciado el cambio cultural en los fenómenos mexicanos a través de la influencia cultural extranjera.

La globalización ha favorecido que las culturas nativas se apropien de elementos: simbólicos, líricos, gastronómicos, etc., no propios. Como resultado, diversos grupos culturales modifican sus prácticas o las adaptan. Ante lo expuesto, el artículo exalta el concepto de apropiación cultural y la relación con diversos grupos sociales y como éstos han ido cambiando y adaptando sus acciones por medio de la influencia cultural, el cine, las tradiciones y costumbres etc.

Palabras clave: apropiación cultural, antropología, cultura mexicana.

Abstract. Cultural appropriation in Mexican social representations has become a constant; in light of this, the article aims to understand the causes that have led to cultural change in Mexican phenomena through foreign cultural influence. Globalization has encouraged native cultures to appropriate elements that are not their own: symbolic, lyrical, gastronomic, etc. As a result, various cultural groups modify or adapt their practices. Given the above, this article highlights the concept of cultural appropriation and its relationship with various social groups, and how these groups have changed and adapted their actions through cultural influence, cinema, traditions, customs, etc.

Keywords: cultural appropriation, anthropology, Mexican culture.

Introducción

Hablar de apropiación cultural se ha vuelto muy recurrente a nivel internacional, esto principalmente por las prácticas monopolizadoras de los países hegemónicos. Antes de continuar, ¿Qué es apropiación cultural? “Apropiación cultural al fenómeno de tomar elementos de una cultura minoritaria y emplearlos sin sus significados originales en un contexto ajeno, casi siempre con fines comerciales” (González, 2020, p.312). “Cuando alguien de afuera representa a miembros o aspectos de otra cultura” (Young, 2005, p. 136). “Puede condenarse moralmente por diversas razones: al adoptar una cultura ajena

Directrices para autores/as

La Revista Milenaria recibe propuestas originales de Divulgación, relacionadas con la Ciencia y el Arte, de temática libre. Los trabajos deberán tratar sobre hallazgos científicos, expresiones artísticas o presentar reflexiones sobre temas sociales, en un lenguaje claro y sencillo.

Los textos que deseen publicar, podrán postularse a través de la plataforma de Milenaria, Ciencia y Arte en la siguiente dirección: <http://www.milenaria.umich.mx/ojs/index.php/milenaria/about/submissions>

El autor debe registrarse en el portal de la revista para obtener su clave de usuario y contraseña, con las cuales podrá ingresar y subir a la plataforma su manuscrito, así como continuar el proceso editorial, revisando el estatus del mismo.

Los manuscritos recibidos estarán sujetos a un proceso editorial que se desarrolla en etapas, donde los autores deberán atender cada una de las observaciones y sugerencias que se le indiquen durante las revisiones. Los trabajos serán revisados por pares evaluadores, miembros del comité editorial de la Revista Milenaria y por revisores externos.

La extensión de los manuscritos tendrá un máximo de 6 cuartillas (incluyendo referencias), deberán estar escritos en formato Word de

12 puntos e interlineado de 1.5 y tener tres autores como máximo (al menos uno con clave ORCID). Deberá incluir figuras numeradas con un pie descriptivo adecuado. Revise los trabajos previos en: www.milenaria.umich.mx/ojs

Cada texto debe incluir: Título (con su traducción al Inglés), identificación de los autores, resumen (de hasta 250 palabras), 3 palabras clave, traducción al inglés del resumen y palabras clave (abstract, key words), cuerpo del texto (en el que se podrán incluir subtítulos relacionados al tema) conclusión y referencias. Redactar en Formato de Divulgación para el público en general, evitando la estructura de textos de investigación.

Al existir más de un autor, la misma persona no podrá ser primer autor y autor de correspondencia. En cada número no se publicará más de un texto con el mismo autor.

La lista de referencias deberá incluir únicamente las obras que fueron citadas en el texto y que hayan sido publicadas, señaladas en el sistema de la American Psychological Association (APA). Las referencias se presentarán en orden alfabético, sin enumeración ni viñetas, y en caso de más de una referencia del mismo autor(es) deberán registrarse en orden cronológico, agregando DOI o URL de acuerdo a lo que corresponda. Evitar las notas al pie de página.

No se publicarán los textos donde se transcriban citas de otros autores o propias publicadas en otras fuentes, sin hacer el señalamiento preciso. El uso de Inteligencia artificial (IA) solo será permitido para la creación de figuras y los autores deberán indicarlo. Cuando la IA sea detectada en la creación de contenidos, los textos serán descartados.

Una vez emitido el dictamen, se notificará al autor el resultado del proceso correspondiente.

Comité Editorial Facultad de Salud Pública y Enfermería, UMSNH.

para su uso en un contexto diferente puede ocasionar que el mensaje o el simbolismo encontrado en el objeto de la apropiación termine siendo despojado de su sentido” (Cristiá, 2022, p.76).

Como fue mencionado por los autores en el párrafo anterior, la apropiación cultural es a grandes rasgos la adjudicación de elementos culturales no propios del país y la posible pérdida de representaciones nativas. Resultado que se puede ejemplificar con las nuevas celebraciones, en la música, el cine y grupos subculturales y contraculturales en México.

Ante lo expuesto, se debe analizar a la cultura mexicana desde dos enfoques, el primero que incluye a distintos grupos sociales que han incorporado a sus representaciones culturales elementos no propios del país, un ejemplo de ello son las barras bravas. El segundo se vincula con los cambios en la cultura nativa a través de la inmersión de fenómenos extranjeros, como por ejemplo la celebración de Halloween.

La cultura extranjera en territorio mexicano

En la actualidad se presentan distintas celebraciones no propias del país, mismas que se destacan por la música, gastronomía y caracterizaciones, estas que han sido asumidas como propias por distintos grupos sociales, forjando una identidad representativa de cada uno de ellos. El replicar y utilizar, por ejemplo, la música se vincula con la oportunidad que da el Internet para su acceso.

Como si fuera poco, mediante la adquisición de ideales no nacionales y relacionados con el fenómeno eurocéntrico, se han creado estereotipos socialmente correctos. Rescatando que “cada tribu o nación produce, invariablemente, estereotipos de sus vecinos y de otras tribus más o menos familiares” (Kolakowski, 2001, p.106) cosa parecida sucede también con la celebración de Halloween.

En relación con la idea que se argumentó en el párrafo anterior, me cuestiono si ¿realmente los grupos sociales han creado una identidad propia o solamente copian y adaptan lo que otros hacen y lo marcan como

Figura 1. Las barras bravas son un ejemplo de fenómeno subcultural introducido en México (tomado de: <https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2013/aficionado-compone-cancion-para-los-tiburones-rojos.html>).

propio?, para responder a la pregunta recorro a lo que Guillermo Bonfil Batalla denominó la desindianización y significa la “pérdida de la identidad colectiva original como resultado del proceso de dominación colonial” (Bonfil, 2012, p.13).

Siguiendo con la idea del autor, simultáneamente Latinoamérica atravesó por este proceso, no obstante, en la época contemporánea, no se puede encontrar mejor ejemplo que la colonización por medio de las redes sociales o canales televisivos.

Otro ejemplo acerca del concepto de Bonfil se puede encontrar en algo tan banal como el estatus social que se asume al tomar café en Starbucks por encima de muchas cafeterías nacionales, aun cuando en México se produce café de alta gama, según los estándares nacionales e internacionales.

Nuevos grupos sociales y su identidad

Para comenzar, es forzoso hacer mención de los cambios culturales que se presentan en la realidad social actual que se ven presentes desde las festividades hasta la gastronomía; los que en conjunto han dado como resultado nuevos grupos sociales, como lo son las barras bravas, tribus urbanas, grupos musicales y colectivos artísticos. Entiéndase por grupo social al conjunto de personas que comparten ideales y

objetivos en común en su actuar cotidiano.

Estos grupos sociales se ven influenciados principalmente por la cultura extranjera, para ejemplificar, se puede escuchar el canto llamado “Señores yo tengo huevos” que entonaban las barras bravas del ex equipo de fútbol Tiburones Rojos del Veracruz, modificando la letra, pero manteniendo el ritmo de la canción Matador del grupo argentino Los Fabulosos Cadillacs.

Las subculturas en las que sus integrantes comparten gustos y actividades distintas a la mayoría de la población y donde se ve una notoria influencia extranjera, por ejemplo, lo que pasa en el histórico tianguis cultural el Chopo de la Ciudad de México en donde la mayoría de la música que se consume es en idioma inglés, además de encontrar ropa con estampados de bandas como The Doors, The Rolling Stones, Misfits y Pink Floyd.

Por otro lado “Los grafitis (como los carteles y los actos políticos de la oposición) expresan la crítica popular al orden impuesto” (García, 2009, p.281) y se acompañan de distintos símbolos que no son propiamente de la cultura mexicana, pero si asumidos por las subculturas.

Es importante hablar sobre las diferencias entre grupos, subculturas y

contracultura. Del primero, nos referimos a pequeños grupos de personas que comparten algunas características, por ejemplo, el tipo de música que escuchan, la ideología que profesan, forma de vestir, por mencionar algunas y por lo regular son minorías en la cultura, un ejemplo de estos grupos son las barras bravas en el fútbol, del cual se hablará más adelante.

Por otro lado, los grupos contracultura son más “radicales” que las subculturas, esto se debe principalmente a la idea de cambio en la cultura hegemónica, distinguiéndose básicamente por el rechazo a la ideología dominante, aquí vale la pena incluir al movimiento punk.

Para tener un mayor panorama de estos conceptos, se recomienda consultar los trabajos de Brito García, 1984; Arce Cortés, 2008; Aguilar Ramírez, 2022.

Investigaciones, que cuentan con distinta temporalidad, pero que concuerdan en que las subculturas y contracultura nacen a partir del dominio de la realidad sociocultural manejada por los que tienen el poder.

Al mismo tiempo que nacen a partir de los distintos problemas sociales, económicos, políticos y culturales que se viven en México; tomando como estandarte diferentes manifestaciones de fondo ritual y simbólico para expresar las inconformidades que aquejan.

Otro punto importante sobre las subculturas, son los símbolos que utilizan como distintivo, ante ello, se considera que el capital cultural es importante a la hora de designar cada uno. Un ejemplo que se puede usar ante tal afirmación es la imagen icónica del Che Guevara y su popularidad en este tipo de grupos, otorgando una interpretación simbólica iconológica, basada en el capital cultural al relacionarse con la ideología del personaje y objetivo del grupo, así mismo, el capital cultural incorporado por la relación social de los mismos grupos con personas que tienen un concepto acerca del Che.

Para concluir, Victor Turner en su obra *La selva de los símbolos*, menciona que los símbolos son “una marca, un mojón, algo que conecta lo desconocido

con lo conocido” (Turner, 2007, p. 53), afirmación que se mezcla con las manifestaciones de tipo ritual, donde el proceso de acción está siempre acompañado de un símbolo, que en muchas ocasiones se convierte en sello distintivo del grupo, esto se puede notar en la máscara del luchador en los aficionados al deporte llamado lucha libre y del que se hablará en el siguiente apartado.

El ritual desde los grupos subculturales

Uno de los grupos subculturales que se utilizó para este apartado son las barras bravas, las cuales son grupos de aficionados al fútbol que apoyan de manera “diferente” a su equipo y en el que, el aguante; calificativo dado a la acción de cantar con mayor fuerza que la barra adversaria, se convierte en un momento significativo.

Algo revelador dentro de estos grupos de animación es el capital cultural incorporado de cada integrante, en otras palabras, conocimientos adquiridos, agregando a lo anterior nace el capo de cada barra brava, hay que tener en cuenta que este apodo se le otorga al líder del grupo de animación y se gana a través de diferentes hechos de los cuales se hablará en el siguiente párrafo.

Además, en el caso del sobrenombre antes mencionado y que originalmente es utilizado en Argentina y posteriormente usado por los aficionados mexicanos, esto se muestra como un caso típico de apropiación cultural.

Si bien el capital de estos cabecillas debe ser diferente al promedio de los integrantes y alcanzado a través de acciones relacionadas y no con el ámbito barrista, esto se puede notar en la gestión de boletos, causas altruistas, batallas ganadas contra rivales y asociación con partidos políticos, etc. lo llevan a ocupar ese cargo. De igual forma hay ocasiones que esa posición se logra por medio de las amistades que hacen con otras barras y que especialmente son extranjeras.

En conclusión, el capital dentro del entorno barra “permite ocupar la posición del superior o del dominio, en cambio, la falta de este ofrece lo

inverso” (Vargas, 2021, p.336) y se logra gracias a distintos factores.

Por consiguiente, estos aficionados tienen distintas formas de expresarse por medio de símbolos y rituales que emplean en primer lugar antes de ingresar al estadio, en segundo lugar durante su estadía inmueble y por último a la salida del mismo, agregando a lo anterior los cánticos y trapos como componentes distintivos en el proceso ritual y que en su mayoría son copia fiel de las demostraciones barras en Argentina y Colombia.

Es necesario considerar que los trapos que son pedazos de tela en el que se pinta el nombre del barrio, facción barrista o integrante fallecido principalmente a manos de otro grupo y se convierten en un símbolo muy importante tanto para los dueños como para los rivales, puesto que son considerados trofeos de guerra, además de otorgarle reconocimiento al o los aficionados que los obtuvieron.

Al hablar de los cánticos, es importante recalcar que en su mayoría son adaptados de letras que se utilizan en Argentina o Colombia, añadiendo a ello las pistas musicales de las que hacen uso y las cuales casi nunca son de origen mexicano.

Al respecto conviene decir que dentro del ambiente barrista los cánticos y trapos se convierten en el principal símbolo de poder, ya que el aguante se refleja no solo en el recinto futbolístico, también en las inmediaciones; sobre el trapo, queda afirmar que el obtener uno del rival es considerado un logro que por consiguiente eleva el capital cultural dentro del campo barra.

Agregando a lo anterior, este elemento simbólico ha sido un generador de la violencia entre barras por culpa de las acciones que realizan para el robo o confiscación del trapo, tal como se pudo ver en el partido del 20 de agosto de 2025 entre Independiente de Argentina y la Universidad Católica de Chile, encuentro suspendido por las acciones violentas entre las barras, de lo anterior resulta que la barra de Independiente presumió los trapos obtenidos en la pelea.

Aquí vale la pena decir que la Federación Mexicana de Fútbol

Figura 2. El fenómeno subcultural de la lucha libre mexicana (tomado de: <https://neotraba.com/postales-recientes-del-pancracio-contemporaneo-a-dos-de-tres-caidas-en-la-cdmx/>).

(FEMEXFUT) ha prohibido el ingreso de los trapos a los estadios con el objetivo de evitar eventos apasionados como el que se mencionó, sin embargo, esta decisión no ha dado los resultados esperados, se puede incluir aquí lo sucedido el 5 de marzo de 2022 en el encuentro entre Querétaro contra Atlas en el que se dio uno de los incidentes más violentos en la historia del fútbol mexicano.

Hay que mencionar el enfrentamiento entre la barra Resistencia Albiazul del Querétaro contra la 51 del Atlas, al respecto conviene decir que el parte oficial asegura que no existieron víctimas mortales mientras que las declaraciones de los asistentes al partido expresan todo lo contrario.

Pero ¿Por qué es tan importante?, básicamente por el simbolismo del que hace uso, ya que representa a la barra con sus trapos insignia, una facción con el trapo del barrio o un integrante caído.

El siguiente párrafo trata del ritual, que es el punto medular del apartado en cuestión, se puede distinguir el preparativo que realizan previo al partido, donde se da una integración entre barristas jóvenes y capos, se trabaja en el material que usarán para el partido como banderas o bengalas y se ensayan los cánticos en conjunto con la orquesta.

Este ritual se torna significativo por el hecho de que se fomentan lazos de

amistad y compromiso con su grupo de animación, forjando una identidad propia y a la vez influenciada por los extranjerismos, pero rescatando en su minoría elementos originarios del lugar de procedencia.

Para tener mayor claridad acerca del ritual que realizan las barras bravas, mismas que hacen uso de actividades diseñadas previamente, las cuales comienzan al inicio del encuentro de fútbol, dentro del estadio y al finalizar el partido.

Fenómenos culturales en México, subculturas y la influencia extranjera

Hoy en día la sociedad mexicana busca identificarse con aspectos lejanos a lo que la identidad mexicana ha buscado rescatar, preservar y conservar. Pongamos por caso la lucha libre, deporte que buscó desaparecer el concepto de clases sociales y unificarlas, al contrario de otros deportes que suelen estar diseñados y practicados por la alta sociedad, un ejemplo de esto último es el golf.

Un elemento importante en la identidad del pancraccio como se le conoce cotidianamente al cuadrilátero en el que luchan, es la máscara, con ella el luchador representa su familia, creencias, tradiciones mexicanas, legado histórico y como lo menciona el autor “para triunfar, un luchador necesita una personalidad vistosa” (Monsiváis, 2012, p.125).

Por lo general, la tradición por este deporte se hereda de padres a hijos, se puede ver a lo largo de la historia de los luchadores, tal como Dr. Wagner Jr. o Hijo de Mil Caras. A partir de esta idea, el concepto de habitus de Bourdieu aparece y se distingue que la estructura principal es el padre, éste, fomenta el gusto por la lucha en su hijo que a su vez lo hace con su descendencia, lo que más adelante, probablemente, dé como resultado que el nieto desarrolle ese gusto; creando así otra estructura estructurante, recordemos que el autor menciona que el habitus “es una estructura, estructurante que estructura nuevas estructuras” (Bourdieu, 2009, p. 43).

Tal como se mencionó en el párrafo anterior la influencia del padre fue lo que predominó y motivó al hijo para continuar con la tradición de la lucha libre y se ve reflejada en el nombre, la máscara o en algunas llaves luchísticas entendiéndose por castigos y movimientos que un luchador usa en contra de su rival para derrotarlo. Es por ello, que en el caso de la herencia deportiva el habitus se crea desde la cabeza familiar, reproduciendo lo que en un pasado experimentó y se convierte en una “tendencia a la reiteración de la misma manera de actuar, en la medida en que tiende a reproducir las regularidades immanentes a las condiciones objetivas de la producción de su principio generador” (Capdevielle, 2011, p.p. 35-36).

Continuando con el ejemplo de la herencia luchística, misma que pertenece al campo familiar y que se desarrolla por medio de reglas culturales establecidas entre los participantes, en este caso son el padre e hijo, siendo el habitus el puente entre la tradición deportiva y la continuación de ésta a través de las vivencias históricamente presentes.

Sin embargo, es importante hacer mención que el campo se transforma y esto se debe a que “están constantemente cambiando debido a una propiedad fundamental, su dinamismo” (Bustamante, 2016) y no solo se nutre de experiencias particulares del campo ya que “no se limita a espacios, ni sociedades ni estratificaciones” (Vargas, 2021, p.330).

Ante lo expuesto anteriormente acerca del habitus, se puede explicar que

un luchador se ve influenciado directamente por la historia del padre o familia, el contexto en el que se desenvuelve y las vivencias individuales, forjando con todo ello una identidad propia.

Por otro lado, antes de finalizar me gustaría que se reflexionara sobre como el fenómeno cultural de la celebración de Halloween ha logrado posicionarse de forma importante en la actual cultura mexicana a través de las campañas de marketing que realizan los centros comerciales, las películas norteamericanas que mayormente se proyectan en las salas de cine o plataformas de streaming y por último en las instituciones de educación que buscan “innovar”.

Esto último ha dado como resultado distintas consecuencias, como por ejemplo el nacimiento de diferentes grupos subculturales y contraculturales que buscan rescatar la tradición de día de muertos y con ello la identidad mexicana.

Para terminar, encuentro significativo que, como ciudadano mexicano, se sigan preservando las tradiciones, fomentar la identidad nacional desde una perspectiva crítica y fundamentada en una consciencia histórica. Si bien, en un mundo globalizado, las manifestaciones culturales nativas, no han sido beneficiadas; principalmente por el uso de Internet, esto debido a que las nuevas generaciones están cercanas a música, celebraciones, actividades, películas que favorecen lo que se da en otros países.

Conclusión

Tras el análisis podemos establecer que el aplicar los conceptos antropológicos y sociológicos en la realidad contemporánea ayuda a conocer al otro y su comportamiento, principalmente desde el colectivo. Entender por qué se dan acciones que para el resto de la sociedad son inexplicables, prestar atención al contexto y mediante el análisis crear políticas culturales desde la visión de identidad, resaltando la imagen de ser mexicano y en conjunto: Estado, familia, sistema educativo y grupos sociales, redirigir el rescate de lo hecho en México.

Gracias a todo lo anterior, podemos interpretar que el concepto de apropiación cultural es un constante en los grupos subculturales y contraculturales, mismos que de manera voluntaria o involuntaria hacen uso de elementos no propios, con la finalidad de ir forjando una identidad propia como grupo social.

Referencias

- Arce Cortés, T. (2008) Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o diferenciación? *Revista Argentina de Sociología*, 6(11), 257-271. <https://www.redalyc.org/pdf/269/26911765013.pdf>
- Aguilar Ramírez, H.D. (2022). ¿De qué hablamos cuando hablamos de contracultura? Algunas consideraciones sobre su concepto, periodización y localización. *El Hilo Rojo*, (3), 18-27. https://revistaehr.iberro.mx/pdf/numeros/EHR_3_Ciudad_y_contracultura_compressed.pdf
- Brito García, L. (1984). Cultura, contracultura y marginalidad. *NUEVA SOCIEDAD*, (73), 38-47. https://static.nuso.org/media/articles/download/1188_1.pdf
- Bonfil, G. (2013). *México Profundo una Civilización Negada*. Debolsillo.
- Bourdieu, P. (2009). *El sentido práctico*. Siglo XXI.
- Bustamante-Zamudio, G. (2016). Sobre el concepto de campo en Bourdieu. *Magis, Revista Internacional De Investigación En Educación*, 9(18), 49-66. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.m9-18.sccb>
- Capdevielle, J. (2012). EL CONCEPTO DE HABITUS: “CON BOURDIEU Y CONTRA BOURDIEU”. *ANDULI, Revista Andaluza De Ciencias Sociales*, (10), 31-45. <https://revistascientificas.us.es/index.php/anduli/article/view/3664>
- Cristiá Batista, F. A. (2022). Apropiación cultural como injusticia epistémica. Sobre el problema de hablar por otros. *Revista Filosofía UTS*, 21(1), 65-81. <https://doi.org/10.18273/revfil.v21n1-2022004>
- García, N. (2009). *Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización*. Debolsillo.
- García, N. (2009). *Culturas Híbridas*. Debolsillo.
- González Tostado, F. (2020). Sobre el dilema de la apropiación cultural: arte, diseño y sociedad. *Estudios sobre Arte Actual*, 8, 311-320. <https://estudiosobrearteactual.com/wp-content/uploads/2020/10/24.-Francisco-Javier-Gonzalez.pdf>
- Kolakowski, L. (2001). *Libertad, Fortuna, Mentira y Traición. Ensayos sobre la Vida Cotidiana*. Paidós.
- Monsiváis, C. (2012). *Los Rituales del caos*. Era.
- Turner, V. (2007). *La selva de los símbolos*. Siglo XXI.
- Young, J. (2005). Profound Offense and Cultural Appropriation. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 63(2), 135-146. <https://doi.org/10.1111/j.0021-8529.2005.00190.x>
- Vargas Huanca, G. (2021). Aproximación a los conceptos de campo, habitus, capital y violencia simbólica de Bourdieu. *PURIQ*, 3(2), 327 - 344. <https://doi.org/10.37073/puriq.3.2.166>